

República Bolivariana de Venezuela
Maracaibo estado Zulia
Fundación Ediciones Clío
Número de Registro:
10.5281/zenodo.10901432
Número de Expediente.
J-501573492

CONSTANCIA DE EVALUACIÓN

Quien suscribe, Dr. Jorge F. Vidovic López, en mi carácter de director de la Fundación Editorial Ediciones Clío (Venezuela) hago constar que luego de haber sido arbitrado y cumplido los requerimientos exigidos en la normativa editorial, declaro que se **ACEPTA** el **PAQUETE TECNOLÓGICO**, con su elemento **EVALUACIÓN ECONÓMICA**, titulado: **"Diseño del proyecto de riego por aspersión de la localidad de San Carlos, Pedro Ruiz, Bongará, Amazonas"** cuya autoría corresponde a los investigadores:

Juan Eduardo Suarez Rivadeneira

<https://orcid.org/0009-0006-0597-6370>

Wilfredo Ruiz Camacho

<https://orcid.org/0000-0003-1917-3625>

Italo Maldonado Ramírez

<https://orcid.org/0000-0002-3147-3519>

Edilbrando Vega Calderón

<https://orcid.org/0000-0003-1880-1677>

Roberto Pérez Astonitas

<https://orcid.org/0000-0001-7886-8019>

Roberto Carlos Santa Cruz Acosta

<https://orcid.org/0000-0001-8802-9083>

Mayra Pamela Musayón Díaz

<https://orcid.org/0000-0002-2295-9357>

Heling Kristtel Masgo Ventura

<https://orcid.org/0009-0007-1069-9336>

Eli Morales Rojas

<https://orcid.org/0000-0002-8623-3192>

Freddy Albaro Manayay Llaguento

<https://orcid.org/0000-0002-1790-0107>

José Celso Paredes Carranza

<https://orcid.org/0000-0002-7601-5474>

El referido Paquete Tecnológico tiene el número de expediente **J-501573492** y está disponible a través del número de registro: **(DOI) 10.5281/zenodo.10901432** y se puede apreciar en el catálogo de publicaciones en la web.

SOBRE EL OBJETIVO DE LA REVISIÓN POR PARES.

PAQUETE TECNOLÓGICO

Diseño del proyecto de riego por aspersión de la localidad de San Carlos, Pedro Ruiz, Bongará, Amazonas.

ELEMENTO DEL PAQUETE TECNOLÓGICO

Evaluación económica.

Registro de datos financieros

En el caso de los costos de producción sin proyecto y con proyecto, se refiere al uso de tecnología media en el caso de los costos con proyecto. Esta tecnología media, supongo que se trata de la aplicación del sistema de riego y otros insumos de producción. Trato de suponer porque no poseo el proyecto en su totalidad, solamente los datos financieros.

Activos del proyecto

El siguiente cuadro muestra el flujo de beneficios netos, para el caso de la producción agrícola estimada con el proyecto.

Rubro	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
CON PROYECTO										

A	Valor bruto de la producción (S/.)	375. 520	383. 782	392. 992	402. 817	350. 923	424. 449	431. 612	438. 713	446. 816	454. 883
B	Costos Totales Producción (S/.)	204. 695	209. 198	214. 219	219. 574	225. 283	231. 366	237. 844	244. 266	251. 594	258. 890
C	Factor de conversión Precios Sociales	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
D	Costo Totales Producción P.Social (B X C)	153 520, 886	156 898, 345	160 663, 906	164 680, 503	168 962, 196	173 524, 176	178 382, 853	183 199, 190	188 695, 165	194 167, 325
E	Beneficios C/P (A-D)	221. 999, 253	226. 883, 237	232. 328, 434	238. 136, 645	181. 961, 125	250. 925, 059	253. 229, 537	255. 513, 933	258. 120, 683	260. 716, 137

En cuanto a los beneficios incrementales se tiene lo siguiente:

Rubro	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	
CON PROYECTO											
A	Valor bruto de la producción (S/.)	375. 520	383. 782	392. 992	402. 817	350. 923	424. 449	431. 612	438. 713	446. 816	454. 883
B	Costos Totales Producción (S/.)	204. 695	209. 198	214. 219	219. 574	225. 283	231. 366	237. 844	244. 266	251. 594	258. 890
C	Factor de conversión Precios Sociales	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
D	Costo Totales Producción P.Social (B X C)	153 520, 886	156 898, 345	160 663, 906	164 680, 503	168 962, 196	173 524, 176	178 382, 853	183 199, 190	188 695, 165	194 167, 325

E	Beneficios C/P (A-D)	221.999,253	226.883,237	232.328,434	238.136,645	181.961,125	250.925,059	253.229,537	255.513,933	258.120,683	260.716,137
	SIN PROYECTO										
A	Valor bruto de la producción (S/.)	188.038	192.174	196.787	201.706	206.951	212.538	218.489	224.389	231.120	237.823
B	Costos Totales Producción (S/.)	194.733	199.017	203.793	208.888	214.319	220.106	226.269	232.378	239.349	246.290
C	Factor de conversión Precios Sociales	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
D	Costo Totales Producción P.Social (B X C)	146049,522	149262,612	152844,915	156666,038	160739,354	165079,317	169701,538	174283,479	179511,984	184717,831
E	Beneficios S/P (A-D)	41.988,112	42.911,851	43.941,735	45.040,279	46.211,326	47.459,032	48.787,885	50.105,157	51.608,312	53.104,953
	Beneficios Incrementales (C/P-S/P)	180.011,141	183.971,386	188.386,699	193.096,366	135.749,799	203.466,027	204.441,653	205.408,776	206.512,371	207.611,184

Análisis de activos

En este proyecto no aparecen o no se mencionan las propiedades existentes tales como terrenos, valor de los terrenos, casas, galpones, con sus valores referenciales, para el año de ejecución del proyecto. Si aparece el sistema de riego San Carlos cuyo valor inicial es de 233.022,74. Con una depreciación interanual de 23.302,27.

El costo anual de mantenimiento del sistema de riego es de 10.088, 079

Análisis de pasivos

En relación a los costos e ingresos generados por la producción de los cultivos manejados con el sistema de riego, se tienen los siguientes factores:

CULTIVOS	Maíz	Tomate	Pepino	Berenjena	Lecuga	Zanahoria	Cebada	Tomate	Api	Frijol	Cebolla	Aryca g/v
DESCRIPCIÓN												
CON PROYECTO												
AREA CULTIVADA (Has)	1,537	1,509	1,603	1,516	1,516	1,582	1,582	1,596	1,596	13,051	5,403	9,751
Rendimiento con proyecto (Kg/Ha)	7000,000	1200,000	800,000	7000,000	1200,000	3000,000	600,000	1200,000	800,000	850,000	850,000	850,000
Volumen de Producción (Kg)	10755,50	18102,00	12824,00	10608,50	18186,00	47460,00	9492,00	19152,00	12768,00	110931,80	45922,10	82883,50
Precio en Chacra (S./Kg)	0,80	0,70	1,00	1,00	0,60	1,00	1,50	0,70	0,90	0,90	0,90	0,90

Costo de Producción (S./Ha)	422 2,8 0	710 9,0 3	552 9,3 9	5477 ,01	557 5,1 9	2534 8,18	371 9,1 0	710 9,0 3	585 8,1 6	240 5,59	569 6,4 6	240 5,5 9
Costo total de Producción (S./.)	648 8,3 3	107 23, 96	886 3,6 1	8300 ,41	844 9,1 9	4010 0,82	588 3,6 2	113 46, 00	934 9,6 2	313 94,8 5	307 75, 69	234 56, 89
Costo Total Anual de Producción (S./.)												
Ingreso Bruto (S./.)	860 4,4 0	126 71, 40	128 24, 00	1060 8,50	109 11, 60	4746 0,00	142 38, 00	134 06, 40	114 91, 20	998 38,6 2	413 29, 89	745 95, 15
Ingreso Bruto Total Anual (S./.)												
Ingreso Neto (S./.)	211 6,0 7	194 7,4 4	396 0,3 9	2308 ,09	246 2,4 1	7359 ,18	835 4,3 8	206 0,4 0	214 1,5 8	684 43,7 7	105 54, 20	511 38, 26

Análisis de rentabilidad

El valor de la Tasa interna de retorno en mi análisis arroja una cantidad de 74% que es igual a la del proyecto.

El valor actual de flujo neto me ha indicado un valor de 813.605, igual al valor estimado en el proyecto.

Análisis de riesgos

Se identifican y evalúan los riesgos financieros asociados al proyecto. Esto incluye riesgos externos, como cambios en el mercado o en la economía, así como riesgos internos, como problemas de gestión o falta de liquidez.

Conclusiones

En general se observa que el análisis de los valores arroja que los beneficios, con la implementación del proyecto, son mayores que los valores sin proyecto, determinado principalmente por la puesta en marcha del sistema de riego. Es un proyecto bastante completo en cuanto a datos de los cultivos, su expansión, los costos asociados junto con los beneficios a obtener según los rendimientos de cada especie.

Mi recomendación es actualizar los precios y costos al año 2024, puesto que la fecha que he observado es del 2006, tanto en el sector privado como en lo social.

De acuerdo a los datos suministrados, los valores de TIR y de VAN son similares a los del proyecto, por ello entonces, considero que son válidas las cifras suministradas. Es importante saber que, en la zona de Bongara, Perú, los costos y ganancias de los cultivos pueden variar dependiendo de diversos factores, como la demanda del mercado, la temporada, y la disponibilidad de recursos, sin embargo, la presencia de un sistema de riego puede mejorar, de acuerdo a los números analizados, la productividad y rendimiento de los cultivos.

ANEXO DEL INSTRUMENTO CON SU RESPECTIVA EVALUACIÓN:

REVISOR #1 César Gregorio Timaure Jiménez

Criterios de evaluación general

Solo se ha revisado lo que corresponde al análisis financiero del proyecto, es decir activos, pasivos, flujo de caja así como rendimiento con el VAN y el TIR.

Campo: actualidad de la temática abordada		
Escala		Marque X
Muy buena	(5)	
Buena	(4)	X
Regular	(3)	
Mala	(2)	
Muy mala	(1)	
Campo: claridad y redacción científica		
Escala		Marque X
Muy buena	(5)	
Buena	(4)	X
Regular	(3)	
Mala	(2)	
Muy mala	(1)	
Campo: rigor científico y metodológico		
Escala		Marque X
Muy buena	(5)	
Buena	(4)	X
Regular	(3)	
Mala	(2)	

Muy mala	(1)	
Campo: discusión y análisis de resultados		
Escala		Marque X
Muy buena	(5)	
Buena	(4)	X
Regular	(3)	
Mala	(2)	
Muy mala	(1)	
Campo: Alcance de las conclusiones		
Escala		Marque X
Muy buena	(5)	
Buena	(4)	X
Regular	(3)	
Mala	(2)	
Muy mala	(1)	

Decisión final	Marque (X)	Calificación final
Aprobado sin modificaciones (21-25)		

Aprobado con sugerencias opcionales (16-20)	X	20
Aprobado y sujeto a cambios obligatorios (11-15)		
Rechazado (1-10)		

De acuerdo a la siguiente valoración, por favor evalúe los siguientes aspectos:

DECISIÓN:

Fecha de recepción: marzo de 2024 Fecha de aceptación marzo de 2024.

Constancia que se expide a petición de la parte interesada en Maracaibo estado Zulia, a los 28 días del mes de marzo de 2024

Dr. Jorge F. Vidovic

Ing. Cesar Timaure

Director Ediciones Clío

Ingeniero Agrónomo (Evaluador)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8148-4403>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1479-4211>

Nota: Para constatar la autenticidad de esta constancia por favor comunicarse a:

edicionesclio.es@gmail.com - jorgevidovicl@gmail.com Web:

<https://www.edicionesclio.com/> **Teléfono de contacto.** +34- 722557107